

*Hiermit verpflichtet sich [Name des Service Providers] zur Einhaltung folgender Kriterien bezüglich der bereitgestellten Angebote auf dem Digitalen Campus:*

*1. Die Angebote sind inhaltlich korrekt und methodisch-didaktisch sinnvoll gestaltet. Der methodisch-didaktische Leitfaden des Digitalen Campus gibt Ihnen Empfehlungen zur Entwicklung Ihrer Angebote.*

*2. Die Angebote haben eine Anbieter-interne Qualitätssicherung durchlaufen. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zur Qualität der Angebote zu übermitteln.*

*NEU: Die Angebote haben eine Anbieter-interne Qualitätssicherung durchlaufen. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, Rückmeldungen zur Qualität der Angebote zu übermitteln, und erhalten Antworten auf angebotsbezogene Fragen in einem angemessenen Zeitraum.*

*3. Angebote, die formative/summative Prüfungen beinhalten, formulieren klare Erwartungen an die Nutzerinnen und Nutzer, beinhalten transparente Bewertungsrichtlinien und dokumentieren das Lernergebnis.*

*4. Die technische Plattform, auf der die Angebote bereitgestellt werden, ist stabil verfügbar (>99%). Plattform und Inhalte sind kompatibel mit den gängigsten Browserversionen.*

*5. Die bereitgestellten Angebote verfügen über eine möglichst umfassende Metadatierung entsprechend der Metadatenanforderungen des Digitalen Campus ([Link hier](#)), mindestens aber über die Pflichtangaben. Diese umfassen beispielsweise Angebotsbeschreibungen, klar definierte Lernziele, Angebotstyp, Sprache und Dauer.*

*6. Die bereitgestellten Angebote verfügen über eine klar definierte Lizenz und weisen gegebenenfalls anfallende Kosten zur Nutzung des Angebots transparent aus.*

*7. Die technische Plattform und deren Angebote streben kontinuierlich nach einem Abbau der Nutzungsbarrieren für Menschen mit Beeinträchtigung (Barrierearmut).*

*8. Die bereitgestellten Angebote enthalten keine diskriminierenden Inhalte*

*9. Die bereitgestellten Angebote bewegen sich innerhalb des rechtlichen Rahmens des deutschen Rechts und verletzen insbesondere keine Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte.*

Finale Fassung, abgestimmt mit dem Steeringboard im Mai 2023